

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Мирзажоннова Д.Б.	(Ташкент)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

МАО-В ИНГИБИТОРЛАРИНИНГ ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИ ПАТОГЕНЕЗИДАГИ ЎРНИ ВА МОТОР СИМПТОМЛАР ДИНАМИКАСИНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШДАГИ ТЕРАПЕВТИК АҲАМИЯТИ

Гаффарова П.А., Бердимуродова М.М., Элбобоева М.Э.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Паркинсон касаллиги нейродегенератив жараёнлар билан кечувчи сурункали прогрессия қилувчи касаллик бўлиб, унинг патогенезида дофаминергик нейронлар дегенерацияси етакчи ўрин тутади. Моноаминоксидаза-В (МАО-В) ингибиторлари дофамин метаболизмини ингибиция қилиши, оксидловчи стрессни камайтириши ҳамда нейропротектив таъсир кўрсатиши орқали касаллик патогенезига таъсир этувчи муҳим фармакологик гуруҳ ҳисобланади. Ушбу тадқиқотнинг мақсади МАО-В ингибиторларининг Паркинсон касаллиги патогенезидаги ўрнини ва уларнинг мотор симптомлар динамикасини оптималлаштиришидаги терапевтик аҳамиятини клиник жиҳатдан баҳолашдан иборат. Тадқиқот натижалари МАО-В ингибиторларининг мотор симптомлар оғирлигини камайтириши, касаллик прогрессиясини секинлаштириши ҳамда беморларнинг ҳаёт сифатини яхшилашда муҳим ўрин тутишини кўрсатади.

Калит сўзлар: нейродегенератив касалликлар, ЭМГ, допамин.

THE ROLE OF MAO-B INHIBITORS IN THE PATHOGENESIS OF PARKINSON'S DISEASE AND THEIR THERAPEUTIC SIGNIFICANCE IN OPTIMIZING THE DYNAMICS OF MOTOR SYMPTOMS

Gaffarova P.A., Berdimurodova M.M., Elboboeva M.E.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Parkinson's disease is a chronic, progressive disorder characterized by neurodegenerative processes, in which degeneration of dopaminergic neurons plays a leading role in the pathogenesis. Monoamine oxidase type B (MAO-B) inhibitors represent an important pharmacological group that influences disease pathogenesis by inhibiting dopamine metabolism, reducing oxidative stress, and exerting neuroprotective effects. The aim of this study is to clinically assess the role of MAO-B inhibitors in the pathogenesis of Parkinson's disease and their therapeutic significance in optimizing the dynamics of motor symptoms. The results of the study demonstrate that MAO-B inhibitors play a significant role in reducing the severity of motor symptoms, slowing disease progression, and improving patients' quality of life.

Keywords: neurodegenerative diseases, EMG, dopamine.

РОЛЬ ИНГИБИТОРОВ МАО-В В ПАТОГЕНЕЗЕ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА И ИХ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ В ОПТИМИЗАЦИИ ДИНАМИКИ МОТОРНЫХ СИМПТОМОВ

Гаффарова П.А., Бердимуродова М.М., Элбобоева М.Э.

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Болезнь Паркинсона является хроническим прогрессирующим заболеванием, протекающим с нейродегенеративными процессами, при котором ведущую роль в патогенезе играет дегенерация дофаминергических нейронов. Ингибиторы моноаминоксидазы типа В (МАО-В) представляют собой важную фармакологическую группу, воздействующую на патогенез заболевания за счёт ингибирования метаболизма дофамина, снижения окислительного стресса и оказания нейропротективного эффекта. Целью данного исследования является клиническая оценка роли МАО-В ингибиторов в патогенезе болезни Паркинсона и их терапевтической значимости в оптимизации динамики моторных симптомов. Полученные результаты свидетельствуют о важной роли МАО-В ингибиторов в снижении выраженности моторных симптомов, замедлении прогрессирования заболевания и улучшении качества жизни пациентов.

Ключевые слова: нейродегенеративные заболевания, ЭМГ, допамин.

Долзарблик. Паркинсон касаллиги — марказий нерв тизимининг сурункали прогрессив хусиятга эга нейродегенератив касаллиги бўлиб, асосан нигростриар тизимдаги дофаминергик нейронларнинг секин-аста деградацияси билан тавсифланади [4,1,15]. Ушбу патология клиник

жихатдан брадикинезия, ригидлик, калтираш ва постурал беқарорлик каби мотор симптомлар билан намоён бўлади ҳамда беморларнинг ҳаёт сифатига салбий таъсир кўрсатади [16,19,15]. Касаллик патогенезида допамин танқислиги билан бир қаторда оксидатив стресс, митохондриял дисфункция, нейрояллийланиш ва апоптоз жараёнларининг фаоллашуви муҳим ўрин тутди [6,15,17]. Сўнгги йилларда Паркинсон касаллигини даволашда симптоматик ёндашув билан бирга этиопатогенетик механизмларга таъсир кўрсатувчи доривоситаларга қизиқиш ортиб бормокда. Шу нуқтаи назардан, моноаминоксидаза-В (МАО-В) ингибиторлари алоҳида аҳамият касб этади [9,13,18]. МАО-В ферменти миёда допамин метаболизмининг асосий регуляторларидан бири бўлиб, унинг фаоллигининг ошиши допамин парчаланишини тезлаштиради ва эркин радикаллар ҳосил бўлишини кучайтиради [2,12]. МАО-В ингибиторлари допамин парчаланишини сусайтириш орқали унинг синаптик концентрациясини оширади, оксидатив стрессни камайтиради ва нейропротектив таъсир кўрсатади [11,16]. Клиник амалиётда ушбу препаратлар Паркинсон касаллигининг эрта босқичларида монотерапия сифатида, кейинги босқичларида эса леводопа билан комбинацияда қўлланилиб, мотор симптомларни камайтириш, даволаш самарадорлигини ошириш ҳамда касаллик прогрессиюсини секинлаштириш имконияти билан тавсифланади. Шу сабабли, МАО-В ингибиторларининг этиопатогенетик аҳамияти ва уларнинг мотор симптомларга таъсирини ўрганиш замонавий неврологиянинг долзарб масалаларидан бири ҳисобланади [2,10]. Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти шундаки, тадқиқот давомида МАО-В ингибиторлари қўлланилган беморларда даволаш самарадорлигини баҳолаш мақсадида ЭМГ таҳлил натижаларига кўра қалтирашлар динамикада камайиши беморларда ижтимоий ҳаётга қайтариш имконини берди.

Тадқиқотнинг мақсади: Паркинсон касаллигида МАО-В ингибиторларининг касаллик прогрессиюсини секинлаштиришдаги ролини баҳолаш ва моноаминоксидаза-В (МАО-В) ингибиторларининг этиопатогенетик аҳамиятини илмий асослаш ҳамда, уларнинг мотор симптомларни камайтиришдаги клиник самарадорлигини баҳолашдан иборат.

Тадқиқотнинг материаллари ва усуллари: Тадқиқотда Паркинсон касаллиги ташхиси қўйилган 75 нафар беморлар олинган. Улардан 40 нафар асосий гуруҳ ва 35 нафар назорат гуруҳи беморлари.

Тадқиқотни бажаришда клиник-неврологик, лаборатор, нейровизуализацион, неврологик махсус шкалалар (Хен-Яр, UPDRS) шкаласи, электрофизиологик (ЭМГ) ва кўп омилли статистик таҳлил усуллардан фойдаланилган. Тадқиқотда Хен-Яр шкаласининг I-II-III босқичи бўйича беморлар танлаб олинди. I асосий гуруҳда 40 (30%) нафар бемордан, эркаклар 20 (8%) ва 20 (8%) аёлларни ташкил этди. Натижаларни солиштириш ва баҳолаш мақсадида II назорат гуруҳ 35 (26,25%) нафар беморни ташкил қилди, улардан эркаклар 20 (7%), аёллар 15 (5,25%) иборат.

Беморларнинг ўртача ёши - $57,82 \pm 0,91$, касаллик давомийлиги $5,21 \pm 0,10$ йилни ташкил этди. Асосий гуруҳ 40 нафар беморлар стандарт антипаркинсоник терапия (леводопа±дофамин агонистлари) билан бирга МАО-В ингибиторлари (селегилин, разагилин ёки сафинамид) қабул қилган беморлар. Назорат гуруҳи 35 нафари эса фақат стандарт антипаркинсоник терапия олган беморлар. Даволаш МАО-В ингибиторлари қуйидаги дозаларда қўлланилди: селегилин-5–10 мг/кун; разагилин -1 мг/кун; сафинамид 50–100 мг/кун, даволаш давомийлиги ўртача 3–6 ойни ташкил этди.

Асосий гуруҳ беморлар стандарт антипаркинсоник терапия (леводопа ± дофамин агонистлари) билан бирга МАО-В ингибиторлари (селегилин, разагилин ёки сафинамид) қабул қилган, назорат гуруҳи 35 нафар беморлар эса фақат стандарт антипаркинсоник терапия олган беморлар асосий гуруҳ билан таққосланган. UPDRS бўйича баҳолаш $48,2 \pm 10,6$ (балл) ни ташкил қилди. Беморларда касаллик ташхиси Буюк Британия Паркинсонизм кенгаши клиник-ташхислаш мезонларига (Gibb W.R.G., Lees A.J., 1994) асосланган.

ПК касалланган 75 нафар бемор иккита гуруҳга бўлинди (I) асосий гуруҳ 40 та, (II) назорат гуруҳда 35 нафар беморлар ташкил қилди. 75 нафар бемордан 35 таси аёллар ва 40 нафар эркаклар ташкил этди. Асосий гуруҳ ва қиёсий гуруҳ клиник кўриниш шакли 1 расмда кўрсатилган.

ПК билан оғриган беморларда касаллик клиник шаклларида гуруҳлар орасида акинетик-ригид ва аралаш шакли, титроқ шаклига нисбатан юқори қийматни ташкил қилди.

ПКдаги мотор бузилишларни Хен-Яр шкаласи орқали баҳоланган. Умумий 75 нафар беморлар Хен-Яр шкаласи бўйича II-босқич бўйича умумий кўрсаткич 61 нафарни, III-босқич бўйича умумий 14 нафарни ташкил қилди. Хен-Яр шкаласи бўйича, беморларнинг ўртача оғирлик даражаси $80,1 \pm 1,0$ баллни ташкил қилди. Паркинсон касаллигидаги мотор бузилишларни реабилитация бошида Хен-Яр шкаласи орқали баҳолаш АГ 40 нафар бемордан 30 нафари, Хен-Яр шкаласи II-босқичда 10 таси, III-босқичда бўлган. НГ 35 нафар бемордан Хен-Яр шкаласи II-босқичда 21 та, III-босқичда 14 нафар беморлар бўлган.

1-расм. Асосий гуруҳ ва қиёсий гуруҳ беморларнинг клиник кўриниш шакли

Асосий гуруҳ назорат гуруҳлар даволашдан олдин Хен-Яр шкаласи II-босқичи бўйича кўрсаткичлар 2 расмда келтирилган.

2-расм. Асосий гуруҳи ва назорат гуруҳи даволашдан олдин Хен-Яр шкаласи II-босқичи бўйича кўрсаткичлар (n=51)

II-босқич 30 нафар беморларда Хен-Яр бўйича кўрсаткичлар асосий гуруҳ симптомлар орасида: бўғимларда ҳаракатнинг пасайиши 28 нафари (8,4%) тер безлари билан боғлиқ муаммолар ёғли ёки қуруқ қафт 26 (7,8%), юриш тезлигининг сезиларли даражада секинлашиши 28 (8,4%) юқори қийматларни кўрсатди. Энг паст кўрсаткич: сўлак оқиши 18 (5,4%) пастки жағ ёки тилнинг титраши 13 (3,9%) ташкил этди, ушбу кўрсаткичга (11,2±1,2) (p<0,05) эга паст кўрсаткич эди.

II-назорат гуруҳ 21 нафар бемордан Хен-Яр шкаласи бўйича II-босқичда қуйидаги симптомлар: нутқ секинлашиши овоз баландлиги пасайиши 18 (3,78%), юриш тезлигининг сезиларли даражада секинлашиши 20 (4,2%), гипомимия 14 (2,94%) бўғимларда ҳаракат пасайиши 12 (2,52%) юқори кўрсаткичларни кўрсатди, дизфагия 4 (0,84%), пастки жағ ёки тилнинг титраши 3 (0,63%), тер безлари билан боғлиқ муаммолар ёғли ёки қуруқ қафт 2 (0,42%) энг паст кўрсаткичларга эга бўлди.

Асосий гуруҳ ва қиёсий гуруҳ даволашдан олдин Хен-Яр шкаласи III-босқичи бўйича кўрсаткичлар 3-расмда келтирилган.

Хен-Яр шкаласи бўйича асосий гуруҳ 40 тадан 10 нафар беморда III-босқичда қуйидаги симптомлар энг кўп учради: бошда қалтираш ҳисобига "ҳа" ёки "йўқ" ишора қилгандай ҳаракатларнинг пайдо бўлиши 9 (0,9%), "тишли ғилдирак" симптоми 9 (0,9%), энг кам - дизартрия 1 (0,1%) симптомларнинг кўрсаткичлари билан намоён бўлди.

3-расм. Асосий гуруҳ ва назорат гуруҳ даволашдан олдин Хен-Яр шкаласи III-босқичи бўйича кўрсаткичлар (n=24)

Тадқиқот бошида НГ 35 нафар бемордан 14 нафарида Хен-Яр шкаласи бўйича III-босқичда қуйидаги симптомлар: гипомимия 13 (1,82%), "тиланчи позаси", тиззалар ярим букилган ҳолатда 14 (1,96%), "тишли ғилдирак" симптоми 14 (1,96%) ташкил қилди.

Тадқиқот бошида ПК билан касалланган беморлар асосий гуруҳ 40 нафар беморлар стандарт антипаркинсоник терапия (леводопа±дофамин агонистлари) билан бирга MAO-B ингибиторлари (селегилин, разагилин ёки сафинамид) қабул қилган. Даволашда MAO-B ингибиторлари қуйидаги дозаларда қўлланилди: селегилин 5–10 мг/кун; разагилин-1 мг/кун; сафинамид 50–100 мг/кун, даволаш давомийлиги ўртача 3–6 ойни ташкил этди.

Назорат гуруҳи 35 нафари эса фақат стандарт антипаркинсоник терапия олган беморлар.

UPDRS II-қисми кундалик ҳаёт тарзи, UPDRS III- ҳаракат фаолиятини ўрганиш қисми орқали амалга оширилди. UPDRS бўйича баҳолаш 40,2±10,1 баллни ташкил этди.

Тадқиқот бошида UPDRS II-III қисми бўйича ПКдаги мотор бузилишлар баҳоланди: асосий гуруҳ- 40 нафар беморлар UPDRS II-кундалик ҳаёт тарзи бўйича: кийиниш 4,01±0,00 ётоқда бурилиш 2,01±2,00, тремор 2,93±0,10, стулда ўтириш, туриш 3,63±0,04, юрган вақтда мувозанатни сақлаш 2,43±0,10 ва UPDRS III-ҳаракат фаолиятини ўрганиш: ригидлик 2,03±0,10, юриш ҳатти-ҳаракатлари 2,11±0,04 бўйича балл юқори кўрсаткичга эга эди.

Тадқиқот якунида UPDRS II-III қисми бўйича ПКдаги мотор бузилишлар баҳоланди: асосий гуруҳ- 40 нафар беморлар UPDRS II-кундалик ҳаёт тарзи бўйича: кийиниш 2,01±0,00 ётоқда бурилиш 2,00 ±1,00, тремор 1,90±0,00, стулда ўтириш, туриш 2,51±0,02, юрган вақтда мувозанатни сақлаш 1,35±0,09 ва UPDRS III-ҳаракат фаолиятини ўрганиш: ригидлик 2,03±0,10, юриш ҳатти-ҳаракатлари 1,10±0,02 балл бўйича паст кўрсаткични кўрсатди.

Назорат гуруҳ 35 нафар фақат стандарт антипаркинсоник терапия олган беморлар тадқиқот бошида UPDRS II-кундалик ҳаёт тарзи тадқиқот бошида: кийиниш 3,00±0,10, ётоқда бурилиш 2,00±0,00, тремор 2,56±0,29, стулда ўтириш, туриш 2,80±0,10, юрган вақтда мувозанатни сақлаш 2,64±0,20 ва UPDRS III-ҳаракат фаолиятини ўрганиш: ригидлик 2,33±0,10 бўйича балл юқори кўрсаткичга эга эди.

Назорат гуруҳ беморлар тадқиқот якунида UPDRS II-кундалик ҳаёт тарзи реабилитация бошида: кийиниш 3,00±0,10, ётоқда бурилиш 2,00±0,10, тремор 2,46±0,21, стулда ўтириш, туриш 2,80±0,10, юрган вақтда мувозанатни сақлаш 2,34±0,20 ва UPDRS III-ҳаракат фаолиятини ўрганиш: ригидлик 2,61±0,10 бўйича балл юқори кўрсаткичга эга бўлган бал тадқиқот бошида ва якунида сезираллий даражада қийматлар фарқ қилмади.

Асосий гуруҳ бошида ва якунида беморларда ЭМГ текшириши орқали қалтирашларни баҳоланганда 40 нафар беморларда СПИ, м/с тадқиқот бошида (36,69±0,20); якунида (37,61±0,10); Реабилитацияга жалб қилинмаган назорат гуруҳи тадқиқот бошида 30 нафар беморлар СПИ, м/с (30,00±0,31); якунида (36,10±0,10) қийматга эга булди.

Асосий гуруҳ 40 нафар беморлар стандарт антипаркинсоник терапия (леводопа±дофамин агонистлари) билан бирга MAO-B ингибиторлари (селегилин, разагилин ёки сафинамид) қабул

қилган беморлар тадқиқотдан олдин ва кейин треморни баҳолаш учун ЭМГ текшириш ўтказилди. Треморларни динамикадаги кўрсаткичлар статистик таҳлилдан кўриниб турибдики, комбинатсион терапия олиб борилмаган асосий гуруҳ 40 нафар беморлар ва назорат 35 нафар беморлар фақат стандарт антипаркинсоник терапия олган гуруҳга нисбатан касаллик натижасида юзага келган треморлар сезиларли даражада камаймаган. Назорат гуруҳи 35 нафар беморларда қалтирашлар кўпайган.

Шундай қилиб, Асосий гуруҳ 40 нафар беморлар стандарт антипаркинсоник терапия (леводопа±дофамин агонистлари) билан бирга MAO-B ингибиторлари (селегилин, разагилин ёки сафинамид) қабул қилган беморлар. Назорат гуруҳи 35 нафари эса фақат стандарт антипаркинсоник терапия олган беморларга нисбатан ҳаракат бузилишлари сезиларли даражада камайди.

Юқорида келтирилган ҳаракат фаолиятини баҳолаш шкалалари, клиник неврологик, анамнестик маълумотларнинг натижаларига асосланиб айта оламизки, комбинатсион терапия олиб борилган биргаликда олиб бориш касалликнинг прогрессив симптомларни стабил сақлаб туришга ва қалтирашларни камайишига олиб келди.

Хулоса. Асосий гуруҳ беморлар стандарт антипаркинсоник терапия (леводопа±дофамин агонистлари) билан бирга MAO-B ингибиторлари (селегилин, разагилин ёки сафинамид) қабул қилган беморлар ва назорат гуруҳи фақат стандарт антипаркинсоник терапия олган беморларга нисбатан хусусан, қалтирашнинг камайишига, ҳаракат, ҳиссий бузилишларга, депрессияга таъсири янада муҳим натижаларга эришишга имкон берди. Асосий гуруҳи беморлар ҳаракат бузилишлари сезиларли даражада камайди.

Паркинсон касаллиги бор беморда тўлақонли даволанишни қўллаб-қувватлаш учун қўшимча стратегия бўлиб хизмат қилиши касаллик натижасида юзага келган асосий симптомлардан бири қалтирашларни камайиши билан изоҳланади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Abdullaeva N. N. et al. Pain syndrome in Parkinson's disease // Journal of Neurology and Neurosurgical Research. - 2022. - Vol. 3. - No. 6. (in Uzb).
2. Artemyev D. V., Age-related aspects of Parkinson's disease. Guide for doctors based on the materials of the II National Congress, M-2011.(in Russ).
3. Aliev M.A., Mamadaliev A.M., Mamadalieva S.A. Research of essential elements composition in the cerebrospinal fluid in patients with outcomes of traumatic brain injury // International scientific journal, 2015. No. 9. P. (in Uzb).
4. Aliev M.A., Mamadaliev A.M., Mamadalieva S.A. Research of essential elements composition in the cerebrospinal fluid in patients with outcomes of traumatic brain injury // International scientific journal, 2015. № 9. C. (in Uzb).
5. Boyzhuraev O. N., Toshtemirov Sh. I., Djurabekova A. T. Results of treatment of patients with vascular parkinsonism with the drug mydocalm // Editor-in-chief: Sukiasyan A. A., PhD, Senior Lecturer, 2015. P. 184. (in Uzb).
6. Burieva D. M., Khakimova S. Z., Djurabekova A. T. Comparative study of the function of maintaining vertical posture in healthy individuals and patients with parkinsonism // Innovative science, 2015. No. 6-2. (in Uzb).
7. Eshimova Sh.K., Khakimova S.Z., Dzhurabekova A.T. Evaluation of the effectiveness of antitremor drugs in patients with essential tremor // Innovative Science, 2016. No. 1-3 (13). (in Uzb).
8. Grachev I.S., Fedorova N.V. Drug-induced dyskinesias in Parkinson's disease: classification, impact on quality of life and approaches to treatment. Guide for physicians based on the materials of the 1st National Congress, M-2018.-P. 88-9188.(in Russ).
9. Kopishinskaya S.V., Gustov A.V., Makushina E.V. et al. Premotor Parkinson's disease. Journal "Remedium", 04.2016. 93. (in Russ).
10. Levin O.S., Fedorova N.V., Shtok V.N. Differential diagnostics of parkinsonism // Journal of neurology and psychiatry -2019. - No. 3. - P. 54-60.(in Russ).
11. Khakimova S.Z., Djurabekova A.T. Cognitive impairment in Parkinson's disease // Vestnik Vrachey, 2015. P. 49. (in Uzb).
12. Life Sci. 1987 Feb 23;40(8):721-9 - PubMed
13. Neurosci Lett. 1993 Apr 2;152(1-2):113-6 - PubMed
14. npj Parkinson's Disease. Effects of MAO-B inhibitors on non-motor symptoms and quality of life in Parkinson's disease: A systematic review. 2022.
15. Stocchi F, Vacca L, Ruggieri S, Olanow CW. Intermittent vs continuous levodopa administration in patients with advanced Parkinson disease: a clinical and pharmacokinetic study. Arch Neurol 2015;62:905–910.

16. Storch A, Trenkwalder C, Oehlwein C. High-dose treatment with pergolide in Parkinson's disease patients with motor fluctuations and dyskinesias. *Parkinsonism Relat Disord* 2015;11:393–398.

17. Taylor KS, Cook JA, Counsell CE. Heterogeneity in male to female risk for Parkinson's disease. *J Neurol Neurosurg Psychiatry*. 2017;78:905–6.

18. Thuy C, Vu1, John G. Nutt. Progression of motor and nonmotor features of Parkinson's disease and their response to treatment - 2016; 2016 The Authors. *British Journal of Clinical Pharmacology* Volume 74, Issue 2, pages 267–283, August 2015.

19. Tolosa E., Gaig C., Santamaría J., and Compta Y., —Diagnosis and the premotor phase of Parkinson disease, *Neurology*, vol. 72, no. 7, supplement 2, pp. S12–S20, 2019.

Для цитирования: Гаффарова П.А., Бердимуродова М.М., Элбобоева М.Э. MAO-B ингибиторларнинг Паркинсон касаллиги патогенезидаги ўрни ва мотор симптомлар динамикасини оптималлаштиришдаги терапевтик аҳамияти // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 6(26). – С. 157–162. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20583965>